

STIFTERVERBAND

JULIA BARTEL · PETER SCHUBERT

UNTERNEHMENS- ENGAGEMENT IN NORDRHEIN-WESTFALEN

Ergebnisse aus dem Monitor
Unternehmensengagement 2025

Im Auftrag von:

Staatskanzlei
des Landes Nordrhein-Westfalen

INHALT

1. Auf einen Blick	2
2. Einleitung	4
3. Umfang und Formen des Unternehmensengagements	6
4. Ausgestaltung des Unternehmensengagements	15
5. Fokusthemen	21
5.1. Engagement für Bildung und Erziehung	21
5.2. Engagement für demokratische Werte	23
5.3. Engagement für den Klimaschutz	25
6. Kommunikation und Mehrwerte	27
7. Rahmenbedingungen für zukünftiges Engagement	30
8. Fazit und Empfehlungen	33
9. Methodik und Datenbasis	36
Literatur	38
ZiviZ im Stifterverband	39

1. AUF EINEN BLICK

Unternehmen engagieren sich auf vielfältige Weise

Unternehmen in Nordrhein-Westfalen engagieren sich in vielfältiger Weise für das Gemeinwohl. Am häufigsten leisten sie Geld- und Sachspenden, daneben sind auch Freistellungen von Beschäftigten, Nutzungsüberlassungen und kostenlose Dienstleistungen weit verbreitet. Immer mehr Unternehmen engagieren sich über nachhaltige Geldanlagen, die Umsetzung eigener Projekte sowie das Anpacken bei konkretem Anlass. Tendenziell rückläufig ist hingegen, gerade unter kleinen Unternehmen, die Freistellung von Beschäftigten für ein Engagement.

Spendenverhalten mit großer Spannweite

Geldspenden sind weiterhin die am häufigsten genutzte Engagementform. Die Spendensumme hängt erwartungsgemäß eng mit dem Jahresumsatz der Unternehmen zusammen. Größere Unternehmen spenden höhere Beträge. Gleichwohl zeigt sich gerade unter Großunternehmen weiterhin Potenzial zur zusätzlichen Mobilisierung von Spenden: Während ein Viertel der Unternehmen mit einem Jahresumsatz von mehr als 50 Millionen Euro jährlich mehr als 50.000 Euro aufwendet, spendet ein Drittel lediglich bis zu 10.000 Euro.

Thematische Verschiebungen zugunsten von Krisenfeldern

Die gesellschaftlichen Bereiche des Unternehmensengagements sind vielfältig, haben sich in den vergangenen Jahren aber teils verändert. Zwar bleibt der Sport das häufigste Engagementfeld (59 Prozent), gefolgt von Bildung und Erziehung (43 Prozent) sowie Freizeit und Geselligkeit (39 Prozent). Deutlich häufiger als in der Vergangenheit sind Unternehmen jedoch inzwischen im Bevölkerungsschutz aktiv. Dort hat sich der Anteil der engagierten Unternehmen mit inzwischen 25 Prozent seit 2018 mehr als verdoppelt.

Auch der Klimaschutz hat in den vergangenen Jahren als Engagementfeld an Bedeutung gewonnen. 16 Prozent der Unternehmen engagieren sich inzwischen in diesem Bereich. Besonders verbreitet sind Maßnahmen zur Förderung klimafreundlicher Mobilität sowie zur CO₂-Kompensation. Jenseits interner Maßnahmen, etwa in Form von Klimaschutzbildung oder Beteiligung an Allianzen, ist Engagement bislang seltener.

Tendenziell rückläufig ist der Anteil der im Bereich Bildung und Erziehung engagierten Unternehmen. Dieser lag 2025 8 Prozentpunkte unter dem Wert von 2018. Inhaltlich konzentrieren sich Unternehmen in diesem Bereich auf die Förderung sozialer Kompetenzen wie Teamfähigkeit, auf MINT-Kompetenzen sowie unternehmerisches Denken. Im Rahmen des Engagements im Bildungsbereich werden insbesondere die Abschnitte schulische Bildung, Ausbildung sowie frühkindliche Bildung adressiert.

Lokale Ausrichtung, vielfältige Zielgruppen und zivilgesellschaftliche Kooperationen

Das gesellschaftliche Engagement der Unternehmen in Nordrhein-Westfalen ist überwiegend lokal ausgerichtet. Rund drei Viertel der engagierten Betriebe sind im unmittelbaren Umfeld ihres Standorts aktiv. Am häufigsten adressiert werden dabei Kinder und Jugendliche, mit großem Abstand folgen finanziell schlechter gestellte Menschen, Menschen mit Behinderung, Familien und eigene Beschäftigte. Das Engagement von knapp jedem vierten Unternehmen richtet sich jedoch an keine spezielle Zielgruppe. Viele Unternehmen kooperieren im Rahmen ihres Engagements mit zivilgesellschaftlichen Organisationen, insbesondere mit Vereinen, aber auch mit Wohlfahrtsverbänden oder Stiftungen.

Große Unternehmen positionieren sich häufiger für demokratische Werte

Vor dem Hintergrund aktueller gesellschaftlicher Herausforderungen wird auch die Frage nach der Rolle von Unternehmen bei der Förderung demokratischer Werte verstärkt diskutiert. Zwar befürwortet eine deutliche Mehrheit der Unternehmen ein öffentliches Bekenntnis zu demokratischen Werten, konkrete Aktivitäten wie Beteiligung an Kampagnen oder interne Projekte zur Demokratieförderung sind jedoch selten. Größere Unternehmen zeigen sich hier deutlich aktiver als kleine und mittlere Betriebe.

Personalbezogene Mehrwerte rücken stärker in den Fokus

Immer mehr Unternehmen sehen in ihrem gesellschaftlichen Engagement Mehrwerte im Personalbereich. Im Vergleich zu 2018 betonen sie häufiger positive Effekte auf die Arbeitgeberattraktivität, die Bindung der Beschäftigten an das Unternehmen sowie die Förderung von Kompetenzen in der Belegschaft.

Stabiles Engagementniveau mit punktuelltem Ausbau

Über jedes fünfte Unternehmen plant, sein Engagement künftig auszubauen, knapp drei Viertel möchten den aktuellen Umfang zumindest beibehalten. Als förderliche Rahmenbedingungen für eine stärkere Beteiligung nennen Unternehmen vor allem finanzielle Anreize und eine verstärkte Initiative der Beschäftigten. Demgegenüber werden bürokratische Anforderungen sowie eine angespannte wirtschaftliche Lage als zentrale Hemmnisse wahrgenommen.

2. EINLEITUNG

Unternehmen in Nordrhein-Westfalen übernehmen in vielfältiger Weise gesellschaftliche Verantwortung und bringen sich aktiv in das Gemeinwesen ein. Viele engagieren sich beispielsweise durch Geld- oder Sachspenden, stellen Räumlichkeiten zur Verfügung oder fördern durch Freistellung ihrer Beschäftigten für freiwilliges Engagement sogenanntes Corporate Volunteering. Von lokalen Sportvereinen, über Kulturprojekte, Umweltinitiativen bis hin zu Mentoring-Programmen im Bildungsbereich – die gesellschaftlichen Bereiche, in denen Unternehmen sich engagieren, sind überaus vielfältig. Darüber hinaus haben sich vor dem Hintergrund bundesweiter Pro-Demokratie-Protteste im Jahr 2024 zahlreiche Unternehmen Bündnissen angeschlossen, um ein sichtbares Zeichen für demokratische Werte zu setzen. Dies hat in vielen Betrieben Diskussionen darüber angestoßen, inwieweit Unternehmen sich nicht nur bekennen, sondern auch aktiv an der Stärkung des demokratischen Miteinanders beteiligen sollten.

Dabei darf nicht übersehen werden, dass es keine Selbstverständlichkeit ist, wenn Unternehmen freiwillig umfangreiche Ressourcen für ihr gesellschaftliches Engagement bereitstellen. Steigende Energiekosten, konjunkturelle Schwäche, zunehmende Bürokratiebelastung und eine wachsende Unsicherheit der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen setzen Unternehmen zunehmend unter finanziellen Druck. Zudem verstärkt der demografische Wandel den Wettbewerb um qualifizierte Arbeitskräfte, auch deren langfristige Bindung an Unternehmen gestaltet sich zunehmend schwierig (Gallup, 2024). Letztere ist jedoch entscheidend, weil hohe Fluktuationskosten und der Verlust von Fachwissen zusätzliche betriebliche Belastungen darstellen.

Vor diesem Hintergrund rücken Unternehmensengagement und ein klares gesellschaftliches Profil stärker ins Zentrum. Neben der offenkundigen gesellschaftlichen Mehrwerte kann ein solches Engagement auch die Identifikation und Bindung der Beschäftigten stärken. Gerade für jüngere Generationen sind ein glaubwürdiges Wertebekenntnis und aktives gesellschaftliches Engagement oftmals wichtige Kriterien bei der Wahl ihres Arbeitgebers (Sundblad & Grohner, 2021).

Auch jenseits der strategischen Mehrwerte aus Sicht der Unternehmen spielt Unternehmensengagement eine wichtige Rolle für die regionale Entwicklung. Vor allem kleine und mittlere Unternehmen (KMU), die eng mit ihrer Region verbunden sind, tragen insbesondere in ländlichen Regionen dazu bei, den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken und die Lebensqualität zu verbessern. Dies gelingt etwa durch die Unterstützung von Projekten in den Bereichen Bildung, Kultur, Umwelt und Sport sowie durch die aktive Mitwirkung in lokalen Netzwerken.

Ziele der Studie

Trotz der Relevanz des Themas fehlt es an einem aktuellen, empirischen Lagebild zu Unternehmensengagement in Nordrhein-Westfalen, das auch das vielfältige Engagement von kleinen und mittleren Unternehmen abbildet. Während das Engagement von DAX-Unternehmen vergleichsweise gut dokumentiert ist, zeigt eine Studie von Eulerich et al. (2020) zum gesellschaftlichen Engagement von Familienunternehmen, dass gerade kleinere Unternehmen Engagement selten öffentlichkeitswirksam kommunizieren. Ähnliches belegte bereits der Corporate Citizenship Survey (CC-Survey) 2018 (Labigne et al., 2018).

Die vorliegende Studie untersucht daher auf Basis des Monitors Unternehmensengagement 2025 das Engagement von kleinen, mittleren und großen Unternehmen in Nordrhein-Westfalen. Unter Unternehmensengagement werden in dieser Studie alle gemeinwohlorientierten Aktivitäten von Unternehmen verstanden, die über ihre originäre Geschäftstätigkeit sowie gesetzliche Vorgaben hinausgehen und folglich freiwillig sind. Neben der Analyse von Umfang, Formen, Bereichen und Mehrwerten des Engagements umfasst der Bericht besondere Fokusthemen wie das Engagement im Bildungsbereich, für den Klimaschutz oder auch für demokratische Werte. Ausgehend von dem gezeichneten Bild werden konkrete Handlungsempfehlungen für Politik und Praxis abgeleitet.

Damit bietet die Studie Unternehmen eine wichtige Orientierungshilfe für die gezielte Weiterentwicklung ihres Engagements. Gleichzeitig liefert sie Erkenntnisse für Akteure der Engagementförderung, die die Zusammenarbeit von Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Verwaltung stärken wollen. Für politische und administrative Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger stellt sie eine belastbare Datenbasis bereit, um bestehende Rahmenbedingungen zu verbessern, sektorübergreifende Potenziale zu fördern und Kooperationen zu stärken.

3. UMFANG UND FORMEN DES UNTERNEHMENSENGAGEMENTS

Ob gespendete Trikots für den örtlichen Fußballverein, pro bono Beratungen durch Beschäftigte oder eigene Bildungsprojekte für Kinder aus benachteiligten Familien – Unternehmen in Nordrhein-Westfalen bringen sich in ganz unterschiedlicher Weise für das Gemeinwohl ein. Der Monitor Unternehmensengagement 2025 erfasst zehn typische Formen dieses Engagements, angelehnt an die bereits 2018 im CC-Survey erhobenen Kategorien (Labigne et al., 2018). So können Trends im Engagement von Unternehmen abgebildet werden. In beiden Befragungswellen wurden die Unternehmen gefragt, ob sie sich in den vergangenen drei Jahren auf verschiedene Arten engagiert haben. Der lange Betrachtungszeitraum von drei Jahren trägt fraglos zu den hohen Zustimmungsraten bei, wurde in der neuen Befragung aber bewusst beibehalten, um die Vergleichbarkeit mit der Erhebung im Jahr 2018 zu gewährleisten.

Geld- und Sachspenden weiterhin die häufigsten Engagementformen

Abbildung 1 zeigt, in welchen Formen sich Unternehmen in Nordrhein-Westfalen und bundesweit innerhalb der letzten drei Jahre engagiert haben. Am häufigsten erfolgt das Engagement in Nordrhein-Westfalen durch Geldspenden (88 Prozent), gefolgt von Sachspenden (74 Prozent) sowie Mitarbeiterfreistellungen (57 Prozent). Darüber hinaus stellt mehr als die Hälfte der Unternehmen Know-How im Rahmen von kostenlosen Dienstleistungen wie pro-bono Beratungen oder Ressourcen in Form von Nutzungsüberlassungen, etwa Räumlichkeiten, Technik oder Software, (jeweils 52 Prozent) zur Verfügung. Knapp jedes zweite Unternehmen engagiert sich zudem durch Flagge zeigen für einen guten Zweck oder Anpacken bei konkreten Anlässen (jeweils 48 Prozent). Jedes dritte Unternehmen gibt an, eigene Projekte zu verwirklichen (31 Prozent) wie beispielsweise selbst initiierte Aufforstungsprojekte. Eine untergeordnete Rolle spielt hingegen das Engagement über eine eigene Unternehmensstiftung (5 Prozent).

Abbildung 1: Unternehmensengagement in Nordrhein-Westfalen und bundesweit

Hat sich Ihr Unternehmen in den letzten drei Jahren gesellschaftlich engagiert?

Zustimmungsanteile in Prozent

Quelle: Monitor Unternehmensengagement 2025, $N_{\text{Nordrhein-Westfalen}}=697-771$, $N_{\text{Bundesweit}}=3.876-4.329$, gewichtet.

Nachhaltige Geldanlagen wurden von 30 Prozent der Unternehmen als Engagementform angegeben, stellen vor dem Hintergrund des hier angelegten Verständnisses von Unternehmensengagement allerdings einen Grenzfall dar. Nur wenn Geldanlagen freiwillig mit eindeutigem Gemeinwohlbezug und ohne vorrangige Renditeabsicht erfolgen, etwa durch Investitionen in soziale oder ökologische Projekte, können sie gesellschaftlichem Engagement zugerechnet werden. Dienen sie hingegen vor allem der Erfüllung von ESG-Vorgaben (Environmental, Social, Governance), der Risikominimierung oder anderen unternehmerischen Zielen, sind sie lediglich Bestandteil einer verantwortungsvollen Unternehmensführung.

Im Vergleich zu den bundesweiten Zahlen zeigen sich nur geringe Unterschiede im Engagement. Während Nordrhein-Westfalen bei Mitarbeiterfreistellungen sowie bei kostenlosen Dienstleistungen leicht unter dem Bundeswert liegt, ist das Anpacken bei konkretem Anlass etwas stärker ausgeprägt. Die geringen Abweichungen hängen sicherlich auch damit zusammen, dass die Angaben nordrhein-westfälischer Unternehmen in die bundesweiten Ergebnisse einfließen und das Land aufgrund seiner Größe einen wesentlichen Einfluss auf den Vergleichswert hat. Diese Einschätzung gilt entsprechend auch für die folgenden Auswertungen im weiteren Verlauf des Berichts.

Vielfalt der Engagementformen seit 2018 leicht rückläufig

Viele Unternehmen bringen sich in mehr als einer Form (Geldspenden, Sachspenden etc.) gesellschaftlich ein. Nur 8 Prozent der Unternehmen geben an, sich in genau einer der abgefragten Formen zu engagieren, 10 Prozent engagieren sich in zwei Formen. 14 Prozent benennen drei, 16 Prozent vier Engagementformen. Mehr als die Hälfte der Unternehmen (54 Prozent) gab fünf oder mehr Formen des Engagements an. Im Vergleich zur letzten Erhebung 2018 zeigt sich jedoch unter den in mindestens fünf Bereichen aktiven Unternehmen ein Rückgang um 14 Prozentpunkte. Auffällige Unterschiede im Vergleich zum gesamten Bundesgebiet bestehen nicht.

Abbildung 2: Regelmäßiges Unternehmensengagements in Nordrhein-Westfalen und bundesweit

Hat sich Ihr Unternehmen in den letzten drei Jahren regelmäßig auf die folgenden Arten gesellschaftlich engagiert?

Zustimmungsanteile in Prozent

Quelle: Monitor Unternehmensengagement 2025, $N_{\text{Nordrhein-Westfalen}}=697-771$, $N_{\text{Bundesweit}}=3.876-4.329$, gewichtet.

Die Zustimmungswerte zu den verschiedenen Formen des Unternehmensengagements in Abbildung 1 lassen noch keine Rückschlüsse auf deren Dauerhaftigkeit und Regelmäßigkeit zu. Manche Unternehmen engagieren sich nur sehr sporadisch und punktuell, andere hingegen regelmäßig und sehen das Engagement als festen Teil ihrer Unternehmenskultur. Im Monitor Unternehmensengagement wurde daher näher zwischen regelmäßigem Engagement und Engagement in Einzelfällen differenziert. Abbildung 2 zeigt die Anteile der Unternehmen in Nordrhein-Westfalen und bundesweit, die sich anhand der unterschiedlichen Formen regelmäßig engagieren. Die Reihenfolge der Engagementformen verändert sich dabei leicht. Eigene Projekte, Flagge zeigen für den guten Zweck und nachhaltige Geldanlagen gewinnen im regelmäßigen Engagement an relativer Bedeutung, während Anpacken bei konkretem Anlass, Mitarbeiterfreistellungen und Nutzungsüberlassungen an relativer Bedeutung einbüßen. Zudem fallen die Zustimmungsteile insgesamt niedriger aus. Im Vergleich zu den bundesweiten Zahlen liegt Nordrhein-Westfalen bei den Nutzungsüberlassungen mit 19 Prozent regelmäßig engagierter Unternehmen leicht über dem Bundeswert von 16 Prozent.

Tendenziell rückläufiges Unternehmensengagement seit 2018

Abbildung 3 zeigt, wie sich das Unternehmensengagement im Vergleich zur Erhebung 2018 entwickelt hat und gibt damit Aufschluss über mögliche Trends im Engagementverhalten. In der Gesamtschau wird ein tendenziell rückläufiges Engagementverhalten deutlich. Insbesondere bei Mitarbeiterfreistellungen (von 67 auf 57 Prozent) und Nutzungsüberlassungen (von 58 auf 52 Prozent) zeigen sich deutliche Rückgänge. Während sich diese Entwicklungen im ersten Fall auf Rückgänge sowohl im regelmäßigen als auch unregelmäßigen Engagement zurückführen lassen (jeweils um -5 Prozentpunkte), hat bei Nutzungsüberlassungen primär unregelmäßiges Engagement nachgelassen, ebenso wie beim öffentlichkeitswirksamen Flaggezeigen für einen guten Zweck (von 51 auf 48 Prozent). Vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen Debatte um eine stärkere politische und prodemokratische Positionierung von Unternehmen wäre im Bereich des Flaggezeigens durchaus ein Anstieg zu erwarten gewesen. Auf dieses Thema wird in Kapitel 5.2 näher eingegangen.

Stark ausgeprägt ist ferner der Rückgang bei Unternehmensstiftungen, einer ohnehin in der Gesamtschau selten praktizierten Form des Engagements. Der Anteil sank um über zwei Drittel auf 5 Prozent. Ein abweichendes Muster zeigt sich bei kostenlosen Dienstleistungen. Zwar ist hier insgesamt ein Minus von 5 Prozentpunkten zu verzeichnen, jedoch kompensieren Zuwächse im regelmäßigen Engagement (+5 Prozentpunkte) einen Teil dieses Verlusts. Bei Sachspenden hingegen gleicht ein Anstieg im unregelmäßigen Engagement (+3 Prozentpunkte) die Verringerung von 77 auf 74 Prozent aus. Einen Zuwachs verzeichnen lediglich drei Engagementformen: eigene Projekte und Anpacken bei konkretem Anlass (jeweils +5 Prozentpunkte), deren Steigerungen sich nahezu gleichmäßig auf regelmäßiges und unregelmäßiges Engagement verteilen, sowie nachhaltige Geldanlagen (+13 Prozentpunkte). Bei dieser Engagementform wird der Anstieg vor allem durch vermehrtes Engagement in Einzelfällen getrieben (+9 Prozentpunkte bzw. +4 Prozentpunkte). Eine Erklärung für die Zunahme des Engagements durch Anpacken bei konkreten Anlässen ist die Flutkatastrophe im Ahrtal, die viele Unternehmen zu zusätzlicher Unterstützung motiviert hat.

Abbildung 3: Engagementformen in Nordrhein-Westfalen im Zeitvergleich

Hat sich Ihr Unternehmen in den letzten drei Jahren auf die folgenden Arten gesellschaftlich engagiert?
Zustimmungsanteile in Prozent

Quellen: Monitor Unternehmensengagement 2025, N=668-739, CC Survey 2018, N=1.743, gewichtet.

Größere Unternehmen zeigen breiteres und ressourcenintensiveres Engagement

Im Monitor Unternehmensengagement wurde ein heterogenes Spektrum an kleinen, mittleren und großen Unternehmen befragt. Fraglos hat ein Handwerksbetrieb mit zwölf Beschäftigten weniger finanzielle und zeitliche Ressourcen für gesellschaftliches Engagement als ein Automobilhersteller mit mehreren zehntausend Beschäftigten. Betrachtet man die Engagementformen nach Unternehmensgröße, so zeigen sich entsprechend deutliche Unterschiede (Abbildung 4).

Grundsätzlich ist erkennbar, dass das gesellschaftliche Engagement mit steigender Beschäftigtenzahl zunimmt, wobei üblicherweise nach den drei üblichen Größenklassen bis 49 Beschäftigte (Kleinunternehmen), 50 bis 249 Beschäftigte (mittleres Unternehmen) und 250 oder mehr Beschäftigte (Großunternehmen) differenziert wird. Während sich hinsichtlich des Anteils an engagierten Unternehmen bei Geldspenden (88, 93 beziehungsweise 91 Prozent) vergleichsweise moderate Differenzen feststellen lassen, fallen

die Unterschiede in anderen Engagementformen deutlich stärker aus. Besonders ausgeprägt sind die Abweichungen bei eigenen Projekten (26, 43 bzw. 67 Prozent) und Mitarbeiterfreistellungen (53, 73 beziehungsweise 80 Prozent), was vor allem auf die größeren personellen Kapazitäten von Großunternehmen zurückzuführen sein dürfte. Auch beim Flagge zeigen für einen guten Zweck (46, 53 beziehungsweise 70 Prozent) sind die Unterschiede vergleichsweise groß, zumal größere Unternehmen häufiger im Fokus der Öffentlichkeit stehen und mehr Ressourcen in öffentlichkeitswirksame Kommunikation investieren können.

Abbildung 4: Ausgewählte Engagementformen in Nordrhein-Westfalen nach Unternehmensgröße
 Hat sich Ihr Unternehmen in den letzten drei Jahren auf die folgenden Arten gesellschaftlich engagiert?
 Zustimmungsanteile in Prozent

Anmerkung: Engagement umfasst hier sowohl regelmäßiges Engagement als auch Engagement in Einzelfällen
 Quelle: Monitor Unternehmensengagement 2025, N=697-771, gewichtet.

Der zuvor beschriebene Rückgang im Engagement im Vergleich zur Erhebung 2018 lässt sich anhand der Differenzierung in Unternehmensgrößen ebenfalls näher betrachten. Dabei zeigt sich, dass kleine Unternehmen ihr Engagement häufiger reduziert haben als mittlere und große Unternehmen. Zuwächse bei Unternehmen mit bis zu 49 Beschäftigten finden sich bei nachhaltigen Geldanlagen (+9 Prozentpunkte), Anpacken bei konkretem Anlass (6 Prozent) und eigenen Projekten (+3 Prozentpunkte). Mittelgroße Unternehmen verstärkten ihr Engagement vor allem bei nachhaltigen Geldanlagen (+12 Prozentpunkte), Anpacken bei konkretem Anlass und eigenen Projekten (jeweils +9 Prozent). Unter Großunternehmen zeigen sich deutliche Anstiege bei nachhaltigen Geldanlagen (+12 Prozent) und eigenen Projekten (+9 Prozentpunkte).

Unternehmen an kleineren Standorten sind aktiver

Viele Unternehmen gestalten ihr Engagement lokal vor Ort, gerade in kleinen Gemeinden spielen sie eine wichtige Rolle in der Mitgestaltung des gesellschaftlichen Zusammenlebens. Von besonderem Interesse ist

daher, inwiefern die Formen des Unternehmensengagements in der Unterscheidung zwischen Stadt und Land variieren. Dabei ist festzuhalten, dass Unterschiede im Stadt-Land-Vergleich geringer ausfallen als die bereits dargestellten Unterschiede nach Unternehmensgröße.

Abbildung 5: Ausgewählte Engagementformen in Nordrhein-Westfalen nach Gemeindegröße¹

Hat sich Ihr Unternehmen in den letzten drei Jahren auf die folgenden Arten gesellschaftlich engagiert?
Zustimmungsanteile in Prozent

Anmerkung: Engagement umfasst hier sowohl regelmäßiges Engagement als auch Engagement in Einzelfällen.
Quelle: Monitor Unternehmensengagement 2025, N=697-771, gewichtet.

Nichtsdestotrotz lässt Abbildung 5 erkennen, dass insbesondere Unternehmen mit Sitz in Kleinstädten von bis zu 19.999 Einwohnerinnen und Einwohnern besonders häufig engagiert sind – insbesondere bei Geldspenden (98 Prozent in Kleinstädten, 89 Prozent in Mittel-, und 86 Prozent in Großstädten), Sachspenden (91, 76, 70 beziehungsweise 59 Prozent), Mitarbeiterfreistellungen (77, 52, 60 beziehungsweise 45 Prozent) und Nutzungsüberlassungen (70, 51, 47 und 45 Prozent). Auffällig ist zudem, dass Unternehmen in Großstädten bei nahezu allen abgefragten Engagementformen die niedrigsten Zustimmungswerte aufweisen, lediglich beim Angebot kostenloser Dienstleistungen (49, 51, 52 beziehungsweise 59 Prozent) sowie eigenen Projekte (27, 30, 30 beziehungsweise 35 Prozent) steigen die Zustimmungswerte mit der Gemeindegröße.

¹ Im Rahmen der Differenzierung nach Gemeindegrößen wird zwischen vier Kategorien unterschieden: Kleinstädte mit bis zu 19.999 Einwohnerinnen und Einwohnern, Mittelstädte mit 20.000 bis 99.999 sowie Großstädte mit 100.000 bis 499.999 und Großstädte ab 500.000 Einwohnerinnen und Einwohnern.

Ein möglicher Erklärungsansatz liegt in den engen Verflechtungen zwischen Unternehmen und zivilgesellschaftlichen Organisationen sowie der stärkeren sozialen Nähe in kleineren Kommunen. Unternehmen übernehmen hier häufig eine unterstützende Rolle, um lokale Strukturen zu fördern. In Großstädten hingegen sind soziale Nähe und unmittelbarer Unterstützungsbedarf tendenziell schwächer ausgeprägt, was sich in einer geringeren Beteiligung von Unternehmen widerspiegelt.

Spendenhöhe bei Großunternehmen variiert erheblich

Wie bereits Abbildung 1 zu entnehmen war, stellen Geldspenden die häufigste Form des Unternehmensengagements dar, was auf deren Niedrigschwelligkeit und steuerlichen Absetzbarkeit zurückzuführen sein dürfte. Da das Spendenvolumen maßgeblich vom Unternehmensumsatz abhängt, zeigt Abbildung 6 die Höhe der Geldspenden in Abhängigkeit vom Jahresumsatz der Unternehmen.

Abbildung 6: Geldspenden in Nordrhein-Westfalen nach Unternehmensumsatz

Welchen Geldbetrag hat Ihr Unternehmen im vergangenen Geschäftsjahr insgesamt gespendet?

Quelle: Monitor Unternehmensengagement 2025, N=677, gewichtet.

Grundsätzlich bestätigt sich in den Daten, dass mit steigendem Umsatz auch die Höhe der Geldspenden zunimmt. In Unternehmen mit einem Jahresumsatz von bis zu 10 Millionen Euro liegen die Spenden überwiegend im vierstelligen Bereich (54 Prozent bei Unternehmen mit bis zu 2 Millionen Euro Jahresumsatz beziehungsweise 69 Prozent bei 2 bis 10 Millionen Euro Jahresumsatz). Bei höheren Umsätzen steigt insbesondere der Anteil an Spenden im niedrigen fünfstelligen Bereich (10.001 bis 50.000 Euro). Auffällig ist die große Spannweite im Spendenverhalten von Unternehmen mit einem Jahresumsatz von mehr als 50 Millionen Euro. Rund ein Drittel (32 Prozent) dieser Unternehmen spendet zwischen 1.001 und 10.000 Euro, während etwas mehr Unternehmen (35 Prozent) Beträge im Bereich von 10.001 bis 50.000 Euro spenden. Ein Viertel (25 Prozent) engagiert sich mit Spenden von über 50.000 Euro. Auf Bundesebene zeigt sich ein vergleichbares Muster. Die Zahlen verdeutlichen, dass bislang noch unzureichend genutzte Potenziale bestehen, gerade umsatzstarke Unternehmen vermehrt für Spenden zu gewinnen. Bei der Einordnung der Ergebnisse – insbesondere im Bereich Sport – ist zu beachten, dass in der Praxis oft keine klare Trennlinie zwischen gesellschaftlichem Engagement und klassischem Sponsoring gezogen wird. Trotz des Hinweises auf gemeinwohlorientierte Aktivitäten jenseits von Geschäftszwecken ist daher nicht auszuschließen, dass Unternehmen auch rein werbliche Maßnahmen im Sportumfeld als Engagement wahrnehmen, da Sport allgemein als gesellschaftlich förderungswürdig gilt.

Über Corporate Volunteering engagiert sich meist nur ein kleiner Teil der Belegschaft

Über Spenden hinaus ist Corporate Volunteering eine beliebte Form des Unternehmensengagements, da über diesen Weg die Identifikation der Belegschaft mit dem Unternehmen gestärkt werden kann. Corporate Volunteering bezeichnet alle Formen der direkten Beteiligung von Beschäftigten am gesellschaftlichen Engagement eines Unternehmens, etwa durch das Anpacken bei konkreten Anlässen, die Bereitstellung kostenloser Dienstleistungen oder die Freistellung von Beschäftigten für gemeinnützige Zwecke. 67 Prozent der Unternehmen gaben an, mindestens eine dieser drei Formen in Einzelfällen zu praktizieren, 22 Prozent tun dies regelmäßig.

Wenn Unternehmen Beschäftigte für ein Engagement freistellen, dann betrifft dies mehrheitlich nur einen geringen Teil der Belegschaft. In 68 Prozent der Fälle engagieren sich weniger als 10 Prozent der Beschäftigten über diesen Weg. Weitere 26 Prozent der Unternehmen berichten von einem Anteil zwischen 10 und 24 Prozent. Je größer das Unternehmen, desto häufiger liegt der Anteil unter 10 Prozent. Umgekehrt nimmt der Anteil der Unternehmen mit 10 bis 24 Prozent engagierter Beschäftigter mit zunehmender Betriebsgröße ab.

Bei den Ergebnissen zur Freistellung von Beschäftigten für ein Engagement ist zu berücksichtigen, dass es sich dabei nicht immer um freiwillige Angebote der Unternehmen handelt. Bei manchen Formen des freiwilligen Engagements, wie etwa als Schöffe oder als Einsatzkraft im Bevölkerungsschutz, sind Unternehmen gesetzlich zur Freistellung verpflichtet. 26 Prozent der Unternehmen geben an, Freistellungen ausschließlich aufgrund gesetzlicher Vorgaben zu gewähren, 34 Prozent ermöglichen freiwillige Freistellungen, während 40 Prozent beide Varianten praktizieren.

Corporate Volunteering abhängig von Unternehmensgröße

Abbildung 7 zeigt, wie häufig Beschäftigte sich je nach Unternehmensgröße im Rahmen des Unternehmensengagements einbringen. Unabhängig von der Größe des Betriebs gibt die Mehrheit der Unternehmen an, Beschäftigten mindestens einmal im Jahr eine Freistellung zu ermöglichen (69 Prozent in kleinen, 80 Prozent in mittleren und 80 Prozent in großen Unternehmen). Rund die Hälfte der Betriebe schafft dafür mindestens halbjährlich entsprechende Gelegenheiten (52, 51 beziehungsweise 55 Prozent). Besonders häufig findet dies in Kleinunternehmen statt. Dort ist eine monatliche Beteiligung mit 18 Prozent verbreiteter als in mittleren (17 Prozent) oder großen Unternehmen (12 Prozent). Gleichzeitig berichten kleinere Betriebe auch häufiger davon, dass Engagement seltener als einmal jährlich stattfindet (30, 21 und 20 Prozent). Diese Muster deuten darauf hin, dass Kleinunternehmen Beschäftigten zwar häufiger regelmäßige Beteiligungsformate bieten, gleichzeitig aber auch eine gewisse Segmentierung im Zugang zu solchen Formaten bestehen könnte. Weiterhin überrascht dieser Befund insofern, da Großunternehmen über größere personelle Kapazitäten verfügen, um Ausfälle von häufig freigestellten Beschäftigten auszugleichen.

Abbildung 7: Häufigkeit des Corporate Volunteering in Nordrhein-Westfalen nach Unternehmensgröße
 Wie oft engagieren sich Mitarbeitende durchschnittlich in einem dieser drei genannten Bereiche (Anpacken bei konkretem Anlass, kostenlose Dienstleistungen, Mitarbeiterfreistellungen)?
 Zustimmungssanteile in Prozent

Quelle: Monitor Unternehmensengagement 2025, N=638, gewichtet.

4. AUSGESTALTUNG DES UNTERNEHMENSENGAGEMENTS

Unternehmensengagement unterscheidet sich nicht nur in Form und Umfang, sondern auch in seiner konkreten Ausgestaltung – etwa mit Blick auf Engagementfeld, adressierter Zielgruppe oder geografischen Aktionsradius. Besonders vielfältig sind die Engagementfelder. Sie reichen von Sport und sozial-karitativen Aktivitäten über den Kulturbereich bis hin zum Klimaschutz und spiegeln so die breite Palette gesellschaftlicher Lebens- und Interessensbereiche wider. Am häufigsten sind Unternehmen in Nordrhein-Westfalen (59 Prozent) im Sport aktiv. Dahinter folgen die Felder Bildung und Erziehung sowie Soziales (jeweils 43 Prozent) (siehe Abbildung 8).

Verstärktes Engagement im Bevölkerungs- und Klimaschutz, Bildung fällt zurück

Der Vergleich zur letzten Erhebungswelle 2018 zeigt ein bemerkenswertes Wachstum des Anteils der im Bevölkerungsschutz aktiven Unternehmen von 10 Prozent auf 25 Prozent. Dieses Wachstum lässt sich sicherlich damit erklären, dass sich Unternehmen in den vergangenen Jahren auf vielfältige Weise in der Bewältigung von Krisen und Katastrophenlagen (Ahrtal-Flut, Ukraine-Krieg) engagiert haben.

Zudem ist ein Anstieg im Bereich des Klimaschutzes festzustellen. Erstmals wurde in der aktuellen Erhebungswelle das Engagement im Bereich Klimaschutz separat erfasst. Im CC-Survey 2018 war das Klimaschutzengagement noch unter dem Bereich Umweltschutz zusammengefasst (damals 16 Prozent). In der aktuellen Befragung gaben 16 Prozent der Unternehmen an, sich im Klimaschutz zu engagieren, 19 Prozent im Bereich Umweltschutz. Abzüglich der Unternehmen, die sich in beiden Bereichen engagieren, sind Klimaschutz und Umweltschutz im Vergleich zu 2018 um 10 Prozentpunkte auf 26 Prozent gewachsen. Ein Teil des Anstiegs könnte darauf zurückzuführen sein, dass einige Unternehmen betriebliche Nachhaltigkeitsmaßnahmen, wie Investitionen in Photovoltaikanlagen oder die Elektrifizierung des Fuhrparks, als Klimaschutzengagement zählen. Obwohl in der Befragung explizit nach freiwilligen, gemeinwohlorientierten Aktivitäten gefragt wurde, kann eine gewisse Unschärfe bei der Abgrenzung nicht ausgeschlossen werden.

Die Ergebnisse zur Verteilung der Engagementbereiche legen jedoch nahe, dass die zunehmende Popularität des Bevölkerungs- und Klimaschutzes zulasten anderer Bereiche geht. Besonders deutlich fällt der Rückgang im Bereich Bildung und Erziehung aus, der um 8 Prozentpunkte auf 43 Prozent gesunken ist. Dies deutet darauf hin, dass Unternehmen Mittel innerhalb ihres Engagements umverteilen. Ihr gesellschaftliches Engagement zeigt sich dabei volatil und variiert je nach aktueller gesellschaftlicher Bedarfslage beziehungsweise thematischen Konjunkturen. Verglichen mit den bundesweiten Zahlen ist das Unternehmensengagement in den Bereichen Soziales (+5 Prozentpunkte) sowie Freizeit und Geselligkeit (+4 Prozentpunkte) in Nordrhein-Westfalen stärker, die Bereiche Kirche und Religion (-4 Prozentpunkte) sowie Bevölkerungsschutz (-3 Prozentpunkte) hingegen schwächer ausgeprägt.

Bei der bisher dargestellten Verteilung der Engagementfelder ist zu berücksichtigen, dass die Unternehmen sämtliche Bereiche auswählen konnten, in denen sie aktiv sind. Da sich viele Unternehmen jedoch in mehreren Bereichen engagieren, ergeben sich teils recht hohe Zustimmungsanteile. Bei der Abfrage, in welchem Engagementfeld sich ein Unternehmen überwiegend engagiert, ergab sich folgendes Bild: Mit 26 Prozent stellt der Bereich Sport auch in dieser Betrachtung das größte Engagementfeld dar, an zweiter Stelle steht Bildung und Erziehung (25 Prozent). Kunst und Kultur (11 Prozent) sowie Wissenschaft und Forschung (9 Prozent) wurden von etwa jedem zehnten Unternehmen als Hauptengagementfeld ausgewählt. Es folgen Soziales (7 Prozent) und Bevölkerungsschutz (6 Prozent).

Abbildung 8: Engagementbereich im Zeitverlauf

In welchen Bereichen hat sich Ihr Unternehmen in den vergangenen drei Jahren engagiert?
Zustimmungsanteile in Prozent und Veränderung zu 2018 in Prozentpunkten

Anmerkung: Klimaschutz wurde als neue Kategorie im Jahr 2025 ergänzt.

Quellen: Monitor Unternehmensengagement 2025, N_{Nordrhein-Westfalen}=759, N_{Bundesweit}=4.263, gewichtet. CC-Survey 2018, N_{Nordrhein-Westfalen}=1.632, N_{Bundesweit}=6.855, gewichtet.

Vielfältiges Engagement besonders in Großstädten

Auch bei der Ausgestaltung des Engagements ist es aufschlussreich, die Ergebnisse auf Stadt-Land-Unterschiede zu untersuchen. So zeigt Abbildung 9, in welchen Bereichen sich Unternehmen abhängig von der Größe der Gemeinde, in der das Unternehmen seinen Hauptsitz hat, hauptsächlich engagieren. Dabei werden die sechs größten Hauptengagementbereiche von Unternehmen in Nordrhein-Westfalen dargestellt, alle weiteren Engagementbereiche sind unter „Sonstiges“ zusammengefasst. Unabhängig von der Gemeindegroße ist der Sport der populärste Engagementbereich, wenngleich der Anteil mit zunehmender

Gemeindegröße sinkt (44 Prozent in Klein-, 30 Prozent in Mittel-, und 29 beziehungsweise 24 Prozent in Großstädten).

Engagement im sozial-karitativen Bereich hingegen ist vor allem in Mittelstädten und Großstädten über 500.000 Einwohnerinnen und Einwohnern vertreten (5, 20, 16 beziehungsweise 22 Prozent). Das Engagementfeld Bildung und Erziehung erweist sich in seiner Popularität als weitgehend unabhängig von der Gemeindegröße des Unternehmensstandortes, lediglich in Großstädten über 500.000 Einwohnerinnen und Einwohnern fällt das Engagement deutlich zurück (9, 12, 10 beziehungsweise 2 Prozent). Dieser Befund überrascht, gemäß ZiviZ-Survey 2023 ist in Städten deutlich mehr zivilgesellschaftliche Bildungsorganisationen angesiedelt als auf dem Land (Schubert et al., 2023).

Darüber hinaus ist festzuhalten, dass auch der Anteil der in der Kategorie Sonstiges zusammengefassten Hauptengagementfelder mit zunehmender Gemeindegröße steigt (21, 16, 26 beziehungsweise 43 Prozent). Die Vielfalt des Engagements wächst demnach mit zunehmender Größe des Unternehmensstandorts. Besonders ausgeprägt in Großstädten ist das Engagement in den Bereichen Wissenschaft und Forschung (7 beziehungsweise 13 Prozent) und Klimaschutz (7 beziehungsweise 11 Prozent).

Abbildung 9: Ausgewählte Hauptengagementfelder in Nordrhein-Westfalen nach Gemeindegröße
 In welchem Bereich hat sich Ihr Unternehmen in den vergangenen drei Jahren hauptsächlich engagiert?
 Zustimmungsteile in Prozent

Anmerkung: Gezeigt werden die sechs größten Hauptengagementfelder in Nordrhein-Westfalen, alle weiteren sind unter „Sonstiges“ zusammengefasst.

Quelle: Monitor Unternehmensengagement 2025, N=762, gewichtet.

Unternehmen engagieren sich hauptsächlich lokal vor Ort

Ungeachtet des Standorts eines Unternehmens ist es für eine gezielte Förderung des Engagements wichtig, den Aktionsradius zu betrachten. Einige Unternehmen engagieren sich lokal in ihrer Kommune, während andere bundesweit oder gar international tätig sind. Wie Abbildung 10 zeigt, konzentriert sich das Engagement der meisten Unternehmen auf den lokalen Nahraum oder die Region. 74 Prozent der Unternehmen gaben an, dass ihr gesellschaftliches Engagement lokal vor Ort stattfindet, 43 Prozent sind in ihrer Region aktiv. Überregionales Engagement ist hingegen seltener, deutschlandweit sind 12 Prozent engagiert. Fast ebenso gering ist der Anteil für internationales Engagement (14 Prozent), wie etwa durch Geldspenden für internationale Hilfsorganisationen oder die Realisierung eigener Aufforstungsprojekte im Ausland.

Insgesamt lässt sich also festhalten, dass Unternehmen einen engen Bezug zu ihrem Standort haben und sich ihr Engagement insbesondere dort konzentriert, wo die Verbindung zum Unternehmen am deutlichsten wird. Im Stadt-Land-Vergleich zeigt sich ein mit zunehmender Gemeindegröße ansteigender Aktionsradius gesellschaftlichen Engagements. So bringen sich Unternehmen in kleinen Gemeinden häufiger lokal und regional ein, während Unternehmen in Großstädten häufiger deutschlandweit und international aktiv sind. Nach Unternehmensgröße differenziert betrachtet zeigt sich, dass sich große Unternehmen häufiger regional und deutschlandweit engagieren.

Abbildung 10: Aktionsradius des Engagements

In welchem Umfeld engagiert sich Ihr Unternehmen für die Gesellschaft?

Zustimmungsanteile in Prozent

Quelle: Monitor Unternehmensengagement 2025, $N_{\text{Nordrhein-Westfalen}}=754$, $N_{\text{Bundesweit}}=4.212$, gewichtet.

Kinder und Jugendliche als Zielgruppen besonders im Fokus

Neben den unterschiedlichen Gesellschaftsbereichen, in denen Unternehmensengagement stattfindet, werden auch verschiedene Zielgruppen adressiert (siehe Abbildung 11). Am häufigsten richtet sich das Engagement an Kinder und Jugendliche (46 Prozent), unter den in der Befragung definierten Zielgruppen folgen finanziell schlechter gestellte Menschen und Menschen mit körperlicher und/oder geistiger Behinderung (jeweils 16 Prozent) sowie Familien und eigene Beschäftigte (jeweils 13 Prozent). Auffällig ist, dass ein erheblicher Anteil der Unternehmen (39 Prozent) angibt, keine bestimmte Zielgruppe anzusprechen. Wie bereits bei den Engagementfeldern, lassen sich auch bei den Zielgruppen Stadt-Land-Unterschiede erkennen. Während in ländlichen Regionen die Zielgruppe Kinder und Jugendliche neben Familien eine etwas größere Bedeutung einnehmen, werden in städtischen Regionen Menschen mit Migrationshintergrund häufiger adressiert.

Abbildung 11: Zielgruppe des Engagements

Richtet sich das gesellschaftliche Engagement Ihres Unternehmens an eine oder mehrere der folgenden Gruppen?

Zustimmungsanteile in Prozent

Quelle: Monitor Unternehmensengagement 2025, $N_{\text{Nordrhein-Westfalen}}=747-754$, $N_{\text{Bundesweit}}=4.212$, gewichtet.

Vereine als wichtigste Kooperationspartner für Unternehmen

Nur knapp ein Drittel der Unternehmen gibt an, eigene Projekte im Rahmen ihres Engagements umzusetzen (siehe Abbildung 1). In der Regel arbeiten sie mit verschiedenen Akteuren zusammen – häufig mit zivilgesellschaftlichen Organisationen. Abbildung 12 zeigt, dass Unternehmen am häufigsten mit lokalen Vereinen zusammenarbeiten (56 Prozent), dahinter folgen Wohlfahrtsverbände (20 Prozent) und Stiftungen (15 Prozent). Kooperationen mit anderen Unternehmen oder Unternehmerverbänden (12 Prozent) sowie mit Freiwilligen- oder Ehrenamtsagenturen (10 Prozent) spielen eine untergeordnete Rolle. Knapp jedes vierte Unternehmen (23 Prozent) arbeitet mit keinem der genannten Partner zusammen. Auch hier zeigen sich regionale Unterschiede. Zwar sind lokale Vereine unabhängig von der Gemeindegröße der häufigste Kooperationspartner, in ländlichen Regionen ist diese Verbindung jedoch noch ausgeprägter, ebenso wie zu Stiftungen und Freiwilligenagenturen. Mit zunehmender Gemeindegröße steigt hingegen der Anteil der Unternehmen, die angeben, mit keinem der genannten Partner zu kooperieren.

Der Monitor Unternehmensengagement liefert auch Einblicke in die Herausforderungen, die im Kontext von Kooperationen auftreten. Aus Sicht der befragten Unternehmen bestehen diese am häufigsten in bürokratischen Hürden (46 Prozent), etwa durch komplexe Förderanträge oder formale

Kooperationsvereinbarungen. Auch Budgetfragen (36 Prozent) stellen für ein Drittel der Unternehmen eine Schwierigkeit dar. Weniger häufig genannt, aber dennoch relevant sind Aspekte, die die praktische Zusammenarbeit betreffen, etwa Kommunikationsprobleme (25 Prozent), Zielkonflikte infolge unterschiedlicher Erwartungshaltungen (25 Prozent) oder mangelnde Transparenz bei der Mittelverwendung (23 Prozent).

Abbildung 12: Kooperationspartner

Arbeitet Ihr Unternehmen bei seinem gesellschaftlichen Engagement mit einer oder mehrerer der folgenden Organisationen zusammen?

Zustimmungsanteile in Prozent

Quelle: Monitor Unternehmensengagement 2025, N_{Nordrhein-Westfalen}=738-754, N_{Bundesweit}=4.134-4.212, gewichtet.

5. FOKUSTHEMEN

5.1. Engagement für Bildung und Erziehung

Bildung gilt als Schlüssel für individuelle Entwicklung und gesellschaftliche Teilhabe und ist zugleich ein zentrales Handlungsfeld unternehmerischen Engagements. 43 Prozent der Unternehmen in Nordrhein-Westfalen geben an, sich im Bildungsbereich zu engagieren (vgl. Abbildung 8). Damit ist Bildung, nach dem Sport, das zweithäufigste Engagementfeld. Im Zuge der Modernisierung des Bildungssystems gewinnt insbesondere die stärkere Verzahnung von Bildungsinstitutionen und Unternehmen an Bedeutung. Ziel ist es, schulisches und außerschulisches Lernen enger zu verbinden, um junge Menschen besser auf Berufswege vorzubereiten und gesellschaftliche Teilhabe zu fördern. Den Unternehmen, die im Bildungsbereich engagiert sind, wurden im Rahmen des Monitors weiterführende Fragen zu thematischen Schwerpunkten gestellt – die Ergebnisse werden im Folgenden dargestellt.

Engagementschwerpunkt Schule, weniger Engagement an Hochschulen und in der Weiterbildung

Unternehmen engagieren sich entlang der gesamten Bildungskette: von der frühkindlichen Bildung über Schule und Ausbildung bis hin zur Hochschulbildung und beruflichen Weiterbildung. Dabei ist das Engagement je nach Bildungsabschnitt unterschiedlich stark ausgeprägt. Am häufigsten erfolgt ein Engagement im Bereich der schulischen Bildung: 60 Prozent der im Bildungsbereich aktiven Unternehmen unterstützen diesen Abschnitt, etwas weniger als im Bundesvergleich. Bereits Abbildung 11 verdeutlicht, dass Kinder und Jugendliche die größte definierte Zielgruppe des Unternehmensengagements darstellen. Bildungsengagement ist für viele Unternehmen auch deshalb attraktiv, weil es zur Gewinnung zukünftiger Nachwuchskräfte beitragen kann. Es folgen die Abschnitte Berufsausbildung (45 Prozent), beispielsweise im Rahmen der Förderung klassischer Lehrberufe, etwa an dualen Ausbildungsstätten, sowie frühkindliche Bildung (41 Prozent). Weniger verbreitet ist das Engagement in der beruflichen Fort- und Weiterbildung. Ein Anteil von 26 Prozent der Unternehmen unterstützt Maßnahmen wie Umschulungen oder Qualifizierungsangebote. Noch seltener engagieren sich Unternehmen in der Hochschulbildung (16 Prozent).

Abbildung 13: Engagement nach Bildungsabschnitten

Sie haben angegeben, sich im Bereich Bildung und Erziehung zu engagieren: Für welche Bildungsabschnitte engagieren Sie sich genau?

Zustimmungsanteile in Prozent

Quelle: Monitor Unternehmensengagement 2025, $N_{\text{Nordrhein-Westfalen}}=359$, $N_{\text{Bundesweit}}=2.021$, gewichtet.

Fokus auf soziale und praxisorientierte Kompetenzen

Neben den verschiedenen Bildungsabschnitten richten Unternehmen ihr Engagement auch inhaltlich unterschiedlich aus. Im Vordergrund steht die Förderung sozialer Kompetenzen (Zustimmungsanteil 45 Prozent). Dazu zählen Kompetenzen wie Teamfähigkeit oder Kooperationsbereitschaft, die sich beispielsweise durch organisierte Feriencamps oder Mentoring-Programme vermitteln lassen (Abbildung 14). Daneben liegt ein besonderer Fokus auf unternehmerischen sowie MINT-Kompetenzen, die jeweils von 33 Prozent der Unternehmen gefördert werden. Knapp dahinter liegen unternehmerische und wirtschaftliche Kompetenzen (30 Prozent). Nachhaltigkeitskompetenzen (15 Prozent), künstlerisch-kreative Fähigkeiten sowie sprachliche und literarische Kompetenzen (jeweils 12 Prozent) spielen eine geringere Rolle, noch seltener stehen interkulturelle Kompetenzen (8 Prozent) und demokratische Kompetenzen (6 Prozent) im Fokus des Engagements. Diese Schwerpunktsetzung lässt erkennen, dass Unternehmen ihr Bildungsengagement häufig strategisch ausrichten. Im Zentrum stehen jene Kompetenzen, die als praxisorientiert und unmittelbar anwendbar gelten, etwa zur Förderung von Beschäftigungsfähigkeit oder wirtschaftlichem Verständnis. Kompetenzen, die stärker auf gesellschaftliche Mitgestaltung, demokratisches Bewusstsein und kulturelle Verständigung zielen, spielen dagegen eine vergleichsweise geringe Rolle.

Im Rahmen ihres Engagements im Bildungsbereich reagieren Unternehmen nicht nur auf den Fachkräftebedarf, sondern übernehmen Verantwortung für chancengerechte Bildungsbiografien. Unabhängig von den gewählten inhaltlichen Schwerpunkten verfolgen viele Unternehmen mit ihrem Bildungsengagement mehrere Ziele: Ein Anteil von 81 Prozent gibt an, die Entfaltung individueller Potenziale zu adressieren. Es folgen die gezielte Förderung von Begabungen (72 Prozent) und die Integration beziehungsweise Förderung von benachteiligten Gruppen (67 Prozent).

Abbildung 14: Inhaltlicher Fokus des Engagements

Welchen inhaltlichen Fokus hat das Bildungsengagement Ihres Unternehmens?
Zustimmungsanteile in Prozent

Quelle: Monitor Unternehmensengagement 2025, $N_{\text{Nordrhein-Westfalen}}=352$, $N_{\text{Bundesweit}}=1.989$, gewichtet.

5.2. Engagement für demokratische Werte

Demokratische Werte und gesellschaftlicher Zusammenhalt stehen zunehmend im Fokus der öffentlichen Debatte. Zivilgesellschaftliche Organisationen mobilisieren breite Teile der Bevölkerung für den Erhalt demokratischer Grundprinzipien, sichtbar etwa in zahlreichen öffentlichen Protesten und Bündnissen. Vor diesem Hintergrund wird auch die Rolle von Unternehmen verstärkt diskutiert. In den vergangenen Jahren haben sie ihr gesellschaftliches Engagement ausgeweitet und dabei die Förderung demokratischer Werte stärker in den Mittelpunkt gerückt. Deutlich wird dies etwa durch Stellungnahmen, Allianzen oder öffentlichkeitswirksame Kampagnen. Bundesweit entstanden Initiativen wie „Made in Germany – Made by Vielfalt“, in denen sich insbesondere Familienunternehmen klar zu Demokratie, Vielfalt und Rechtsstaatlichkeit bekennen. Auch auf regionaler Ebene formieren sich branchenübergreifende Zusammenschlüsse, die Unternehmen unterschiedlicher Größe einbinden, wie etwa die Unternehmerinitiative „Standortfaktor D“.

Politische Positionierung bleibt die Ausnahme – größere Unternehmen zeigen sich offener

Trotz dieser Entwicklungen zeigen die vorliegenden Daten, dass sich viele Unternehmen weiterhin mit expliziten politischen Stellungnahmen zurückhalten. Zwar stimmt eine deutliche Mehrheit der Aussage zu, dass sich Unternehmen grundsätzlich öffentlich zu demokratischen Werten bekennen sollten – über drei Viertel (78 Prozent) befürworten dies. Deutlich geringer fällt jedoch die Zustimmung aus, wenn es um konkrete Positionierungen zu aktuellen politischen Entwicklungen geht. Lediglich 43 Prozent stimmen der entsprechenden Aussage (voll) zu. Damit liegen die Zustimmungswerte in Nordrhein-Westfalen jeweils leicht über dem Bundeswert: 73 Prozent befürworten ein grundsätzliches Bekenntnis zu demokratischen Werten, 39 Prozent eine konkrete politische Positionierung. Obwohl demokratische Werte weitgehend unterstützt werden, äußern sich viele Unternehmen bei konkreten politischen Themen weiterhin zurückhaltend.

Abbildung 15 konkretisiert die Einschätzungen von Unternehmen zu ihrer politischen Positionierung. Nur ein geringer Anteil berichtet von internem Druck, sich politisch zu äußern, lediglich 14 Prozent stimmen dieser Aussage (voll) zu. Auch externer Druck, etwa durch Kundinnen und Kunden oder die Öffentlichkeit, wird selten wahrgenommen (12 Prozent). Weiterhin gibt weniger als jedes vierte Unternehmen (23 Prozent) an, dass politische Äußerungen zur eigenen Unternehmenskultur gehören. Deutlich verbreiteter ist hingegen die Sorge vor negativen Folgen. 40 Prozent der Unternehmen vertreten die Ansicht, dass öffentliche politische Stellungnahmen dem eigenen Geschäft schaden würden.

Abbildung 15: Politische Positionierung von Unternehmen in Nordrhein-Westfalen

Inwiefern stimmen Sie den folgenden Aussagen zu?

Zustimmungsanteile in Prozent

Quelle: Monitor Unternehmensengagement 2025, N =685-694, gewichtet.

Bei der Haltung zur politischen Positionierung zeigen sich zudem deutliche Unterschiede nach Unternehmensgröße. Größere Unternehmen berichten häufiger von internem wie externem Druck und stehen politischen Äußerungen insgesamt offener gegenüber. Zugleich betrachten sie potenzielle geschäftliche Risiken seltener als hinderlich. Bezüglich der Verankerung politischer Aussagen in der Unternehmenskultur zeigen

sich hingegen keine Unterschiede nach Unternehmensgröße. Diese Muster deuten darauf hin, dass größere Unternehmen stärker im öffentlichen Fokus stehen und häufiger mit Erwartungen hinsichtlich politischer Positionierung konfrontiert sind. Gleichzeitig verfügen sie tendenziell über mehr Ressourcen und professionelle Kommunikationsstrukturen, um mit solchen Anforderungen umzugehen. Auch regional lassen sich Unterschiede erkennen. Unternehmen in Großstädten über 500.000 Einwohnerinnen und Einwohnern berichten häufiger von externem Druck zur politischen Positionierung, gleichzeitig bewerten sie öffentliche Stellungnahmen häufiger als geschäftsschädlich.

Konkrete Aktivitäten der Demokratieförderung bleibt begrenzt – größere Unternehmen wieder häufiger aktiv

Jenseits öffentlicher Positionierungen gibt es vielfältige Möglichkeiten, wie Unternehmen mit konkreten Maßnahmen intern oder auch im Umfeld des Unternehmens Beiträge zur Demokratiestärkung leisten können. Die Ergebnisse zeigen, dass eine Mehrheit der Unternehmen in diesem Bereich jedoch (noch) nicht aktiv ist.

Abbildung 16: Engagement im Bereich Demokratie in Nordrhein-Westfalen nach Unternehmensgröße

Hat sich Ihr Unternehmen in den vergangenen zwölf Monaten auf eine oder mehrere der folgenden Arten für die Stärkung demokratischer Werte in der Gesellschaft eingesetzt?

Zustimmungsanteile in Prozent

Quelle: Monitor Unternehmensengagement 2025, N =683-724, gewichtet.

Abbildung 16 verdeutlicht diese Befunde differenziert nach Unternehmensgröße. Die am häufigsten genannte Maßnahme ist unabhängig von der Unternehmensgröße die Förderung der innerbetrieblichen Demokratie (21 Prozent in kleinen, jeweils 24 Prozent in mittleren und großen Unternehmen). Dabei kann es sich aber durchaus um die Erfüllung gesetzlicher Mindeststandards, wie etwa der Existenz eines Betriebsrates handeln, und nicht zwingend um freiwillige Maßnahmen. Deutlichere Unterschiede zeigen sich bei öffentlichkeitswirksamen Formen des Engagements. So veröffentlichen lediglich 11 Prozent der kleinen Unternehmen Statements oder Aufrufe durch die Unternehmensführung, gegenüber 20 Prozent der mittleren

und 29 Prozent der großen Unternehmen. Auch bei der Unterstützung öffentlicher Kampagnen zeigen sich deutliche Unterschiede (14, 17 beziehungsweise 25 Prozent). Die Mitwirkung an Gemeinschaftsinitiativen für Demokratie (8, 10 beziehungsweise 17 Prozent) sowie die Förderung konkreter Demokratieprojekte (7, 7 beziehungsweise 12 Prozent) sind in großen Unternehmen ebenfalls verbreiteter. Während kleine und mittlere Unternehmen in vielen Bereichen ähnliche Beteiligungsniveaus zeigen, liegen große Unternehmen beim Demokratieengagement insgesamt deutlich vorn – möglicherweise ein Hinweis auf eine stärkere Sensibilität gegenüber öffentlichen Erwartungen.

5.3. Engagement für den Klimaschutz

Der Klimaschutz zählt zu den zentralen gesellschaftlichen Herausforderungen und steht inzwischen auch häufiger im Fokus des gesellschaftlichen Engagements von Unternehmen. Ein Anteil von 16 Prozent der befragten Unternehmen gibt an, sich im Bereich Klimaschutz zu engagieren (vgl. Abbildung 8). Diese Unternehmen wurden – analog zur Vertiefung im Bereich Bildung – zu konkreten Maßnahmen im Rahmen ihres Engagements befragt.

Klimaschutz mit Fokus auf Mobilität – weiterführende Ansätze bieten Entwicklungspotenzial

Die häufigsten Maßnahmen unter den Unternehmen in Nordrhein-Westfalen betreffen die Förderung klimafreundlicher Mobilität (74 Prozent), beispielsweise durch Jobtickets oder Fahrrad-Leasing-Modelle, sowie die Kompensation des eigenen CO₂-Fußabdrucks (73 Prozent), etwa über Ausgleichszahlungen oder Aufforstungsprojekte. Die Unterstützung externer Klimaschutzprojekte (49 Prozent), beispielsweise durch Spenden an lokale oder internationale Initiativen, ist ebenfalls verbreitet (s. Abbildung 17).

Weniger verbreitet ist das Engagement von Beschäftigten für den Klimaschutz (33 Prozent), etwa durch Freiwilligentage oder Aktionen wie dem „World Cleanup Day“. Ähnlich häufig werden Maßnahmen im Bereich der Klimaschutzbildung (31 Prozent), wie Workshops oder interne Schulungen sowie Öffentlichkeitsarbeit, Kampagnen (30 Prozent) und die Teilnahme an Klimabündnissen und -allianzen (30 Prozent) genannt. Die Unterstützung von Klimaforschung spielt mit 10 Prozent nur eine untergeordnete Rolle. Im Vergleich zum bundesweiten Engagement fällt auf, dass Unternehmen in Nordrhein-Westfalen – abgesehen vom Engagement der eigenen Beschäftigten und dem Bereich Klimaschutzbildung – insgesamt stärker im Klimaschutz aktiv sind. Besonders deutlich zeigt sich dies bei der Kompensation des eigenen CO₂-Fußabdrucks sowie bei unternehmensübergreifendem Engagement, das als strategischer Ansatz besonderes Entwicklungspotenzial birgt.

Nach Unternehmensgröße differenziert fällt auf, dass kleinere Unternehmen zwar häufiger ihren CO₂-Fußabdruck kompensieren (76 Prozent in kleinen, 68 in mittleren beziehungsweise 61 in großen Unternehmen), jedoch engagieren sich Großunternehmen insgesamt in höherem Maße für den Klimaschutz. Besonders groß fallen dabei die Unterschiede beim Engagement der eigenen Beschäftigten (30, 32 beziehungsweise 61 Prozent) aus, was an höheren personellen Kapazitäten in Großunternehmen liegen kann. Ebenfalls groß sind die Unterschiede in der Klimaschutzbildung (27, 35 beziehungsweise 49 Prozent) sowie der Förderung klimafreundlicher Mobilität (68, 86 beziehungsweise 89 Prozent), was unter anderem mit unterschiedlichen finanziellen Spielräumen zusammenhängen dürfte. Zudem gelten Angebote wie Fahrrad-Leasing oder Jobtickets auch als Instrumente der Mitarbeitergewinnung – ein Aspekt, der im Wettbewerb um Fachkräfte insbesondere bei mittleren und großen Unternehmen stärker zum Tragen kommt.

Abbildung 17: Klimaschutz

In welcher Form hat sich Ihr Unternehmen in den vergangenen zwölf Monaten im Bereich Klimaschutz engagiert?

Zustimmungsanteile in Prozent

Quelle: Monitor Unternehmensengagement 2025, N_{Nordrhein-Westfalen}=155, N_{Bundesweit}=755, gewichtet.

6. KOMMUNIKATION UND MEHRWERTE

Mehrwerte für das Personalmanagement zunehmend im Fokus

Viele Unternehmen engagieren sich nicht ausschließlich aus ideellen Motiven, sondern erkennen darin unternehmensbezogene Mehrwerte. Wie Abbildung 18 zeigt, stehen dabei insbesondere personalbezogene Effekte im Fokus. Am häufigsten wird eine gesteigerte Arbeitgeberattraktivität genannt (69 Prozent). Auch die Bindung von Beschäftigten an das Unternehmen (67 Prozent) und die Erweiterung deren Kompetenzen (44 Prozent) spielen eine Rolle.

Abbildung 18: Mehrwert gesellschaftlichen Engagements in Nordrhein-Westfalen im Zeitverlauf

Worin liegt der Mehrwert des gesellschaftlichen Engagements für Ihr Unternehmen selbst?

Zustimmungsanteile in Prozent und Veränderung zu 2018 in Prozentpunkten

Anmerkung: „Regulatorische Anforderungen zu erfüllen“ wurde 2025 neu als Item aufgenommen. Das Item „Unternehmens-/Markenimage war 2018 etwas anders formuliert und hieß „Guten Ruf/Marke schützen“.

Quellen: Monitor Unternehmensengagement 2025, $N_{\text{Nordrhein-Westfalen}}=629-651$, $N_{\text{Bundesweit}}=3.456-3.581$, gewichtet. CC-Survey 2018, $N_{\text{Nordrhein-Westfalen}}=1.403-1.493$, $N_{\text{Bundesweit}}=5.850-6.273$, gewichtet.

Jenseits der Mehrwerte für das Personalmanagement versprechen sich viele Unternehmen eine Verbesserung des Unternehmens- beziehungsweise Markenimages (68 Prozent) und eine erhöhte Standortattraktivität (52 Prozent). Die Entwicklung neuer Geschäftsideen (28 Prozent) oder die Steigerung von Umsatz und Gewinn (21 Prozent) werden deutlich seltener als Mehrwerte des Engagements betrachtet. Gleiches gilt für die Erfüllung externer Erwartungen, etwa regulatorischer Vorgaben (17 Prozent) oder Anforderungen von Investorinnen und Investoren (10 Prozent). Auffällige Unterschiede zwischen Nordrhein-Westfalen und dem gesamten Bundesgebiet zeigen sich lediglich bei der Verbesserung des Unternehmensimages (68 beziehungsweise 64 Prozent), dem in Nordrhein-Westfalen eine höhere Bedeutung zugesprochen wird.

Ein Vergleich mit der vorherigen Erhebung aus dem Jahr 2018 verdeutlicht eine klare Verschiebung in der Wahrnehmung der Mehrwerte. Personalbezogene Aspekte werden deutlich häufiger genannt, darunter Arbeitgeberattraktivität (+15 Prozentpunkte), Mitarbeiterbindung (+13 Prozentpunkte) und Kompetenzerweiterung (+10 Prozentpunkte). Auch die Entwicklung neuer Geschäftsideen hat mit einem Zuwachs von 11 Prozentpunkten an Bedeutung gewonnen. Insgesamt deutet sich damit ein verändertes Verständnis des gesellschaftlichen Engagements an. Vor dem Hintergrund des zunehmenden Fachkräftebedarfs und des demografischen Wandels wird Engagement verstärkt als Beitrag zur Arbeitgeberpositionierung gesehen. Diese Tendenz könnte zudem darauf hinweisen, dass sich jüngere Beschäftigte häufiger ein ideales Wertangebot vom Unternehmen versprechen und Unternehmen ihr Engagement als Instrument begreifen, diesem Wunsch zu entsprechen.

Abbildung 19: Mehrwert gesellschaftlichen Engagements in Nordrhein-Westfalen nach Unternehmensgröße

Worin liegt der Mehrwert des gesellschaftlichen Engagements für Ihr Unternehmen selbst?
Zustimmungsanteile in Prozent

Quelle: Monitor Unternehmensengagement 2025, N =629-651, gewichtet.

Größere Unternehmen erkennen vielfältigere Mehrwerte

Differenziert nach Unternehmensgröße zeigen sich teils deutliche Unterschiede in der Bewertung potenzieller Mehrwerte gesellschaftlichen Engagements (s. Abbildung 19). Insgesamt nehmen größere Unternehmen ihr Engagement häufiger als strategisch bedeutsam wahr. Besonders ausgeprägt sind die Unterschiede bei personal- und imagebezogenen Effekten. So nennen 65 Prozent der kleinen, 82 Prozent der mittleren und 91 Prozent der großen Unternehmen eine gesteigerte Arbeitgeberattraktivität als zentralen Mehrwert. Auch die Verbesserung des Unternehmens- bzw. Markenimages (65, 78 beziehungsweise 82 Prozent) sowie eine stärkere Mitarbeiterbindung (63, 79 beziehungsweise 89 Prozent) werden mit zunehmender Unternehmensgröße deutlich häufiger genannt. Im Allgemeinen ist jedoch bei der Interpretation zu berücksichtigen, dass größeren Unternehmen in der Regel nicht nur mehr finanzielle und personelle Ressourcen zur Verfügung stehen, sondern sie auch tendenziell eine größere Bandbreite an Engagementformen einsetzen. Entsprechend vielfältiger fallen die wahrgenommenen Mehrwerte ihres Engagements aus.

7. RAHMENBEDINGUNGEN FÜR ZUKÜNFTIGES ENGAGEMENT

Ob und in welchem Umfang Unternehmen sich gesellschaftlich engagieren, hängt nicht allein von ihrer strategischen Ausrichtung oder den zur Verfügung stehenden Ressourcen ab. Auch externe Rahmenbedingungen, wie die gesellschaftliche Anerkennung von Engagement oder Unterstützungsangebote, spielen eine wichtige Rolle.

Abbildung 20 zeigt, welche Rahmenbedingungen Unternehmen als besonders förderlich ansehen, um sich künftig noch stärker zu engagieren. Dabei wünscht sich ein Anteil von 45 Prozent den Abbau bürokratischer Hürden, etwa durch eine Vereinfachung von Förderverfahren, eine flexiblere steuerliche Behandlung oder die Abschaffung der Umsatzsteuerpflicht für Sachspenden. Es folgen finanzielle Anreize (37 Prozent), wie beispielsweise die Berücksichtigung von Engagement bei der Vergabe öffentlicher Aufträge, steuerliche Erleichterungen für engagierte Betriebe oder die Subventionierung von Freistellungen im Rahmen der Ausbilddereignungsprüfung (AEVO). Genannt werden außerdem mehr Eigeninitiative seitens der Beschäftigten (30 Prozent), eine verbesserte wirtschaftliche Gesamtlage (28 Prozent) sowie gesellschaftliche Anerkennung (26 Prozent), zum Beispiel durch öffentliche Kampagnen oder positive Medienberichterstattung. Hinzu kommen konkrete Ideen und Möglichkeiten für Engagement (21 Prozent), etwa durch mehr Transparenz über bestehende Projekte oder praxisnahe Orientierungshilfen für kleine Unternehmen. Im Vergleich zum gesamten Bundesgebiet scheinen in Nordrhein-Westfalen finanzielle Anreize (37 gegenüber 42 Prozent) und eine verbesserte wirtschaftliche Gesamtlage (28 gegenüber 32 Prozent) seltener als Hindernis für Engagement wahrgenommen zu werden, ebenso wie konkrete Ideen und Möglichkeiten für Engagement (21 gegenüber 28 Prozent). Dagegen hebt ein größerer Anteil der Unternehmen mehr Eigeninitiative seitens der Beschäftigten (30 gegenüber 25 Prozent) hervor.

Weiterhin fallen die wahrgenommenen Verbesserungspotenziale je nach Unternehmensgröße unterschiedlich aus. Größere Unternehmen nennen häufiger symbolische Faktoren, wie gesellschaftliche Anerkennung (21 Prozent in kleinen, 24 in mittleren und 27 in Großunternehmen) oder ein anerkanntes Siegel für gutes Unternehmensengagement (16, 23 beziehungsweise 22 Prozent). In diesem Zusammenhang ist hervorzuheben, dass im Jahr 2025 erstmals der Deutsche Preis für Unternehmensengagement vergeben wird, einer neuen bundesweiten Auszeichnung, die öffentliches Engagement von Unternehmen sichtbar macht und würdigt. Weiterhin würdigt Nordrhein-Westfalen mit dem Zertifikat Engagementfreundliches Unternehmen Betriebe, die ihre Beschäftigten aktiv im Ehrenamt unterstützen (Staatskanzlei Nordrhein-Westfalen, 2025). Wo strategisch an Arbeitgeberattraktivität und Mitarbeiterbindung gearbeitet wird, kann ein solches Siegel zur Differenzierung im Wettbewerb beitragen. Umgekehrt betonen kleinere Unternehmen stärker die Bedeutung von Bürokratiebelastung (47, 40 beziehungsweise 42 Prozent) sowie Unterstützungsangeboten (11, 8 beziehungsweise 5 Prozent).

Abbildung 20: Verbesserungsvorschläge

Was könnte Ihrem Unternehmen helfen, sich künftig noch stärker gesellschaftlich zu engagieren?
Zustimmungsanteile in Prozent

Quelle: Monitor Unternehmensengagement 2025, $N_{\text{Nordrhein-Westfalen}}=710$, $N_{\text{Bundesweit}}=3.963$, gewichtet.

Über jedes fünfte Unternehmen will Engagement ausweiten

Trotz bestehender Verbesserungspotenziale plant über jedes fünfte Unternehmen (21 Prozent), sein gesellschaftliches Engagement künftig auszubauen (Abbildung 21). Weniger als jedes zehnte Unternehmen (7 Prozent) erwägt eine Reduzierung seiner Aktivitäten. Die meisten Unternehmen (72 Prozent) möchten ihr Engagement in unverändertem Maß fortführen. Dabei zeigen größere Unternehmen eine ausgeprägtere Bereitschaft zum Ausbau ihres Engagements. Während nur 20 Prozent der Kleinunternehmen entsprechende Absichten äußern, sind es bei mittleren Unternehmen 19 Prozent und bei Großunternehmen 31 Prozent. Dies steht im Einklang des an anderer Stelle im Bericht beschriebenen Befunds, dass sich Großunternehmen vermehrt strategische Mehrwerte von einer Ausweitung des gesellschaftlichen Engagements versprechen. In der Gesamtschau ist in absehbarer Zeit aber weder mit deutlichen Ausweitungen noch Reduzierungen von Unternehmensengagement zu rechnen.

Abbildung 21: Planung künftigen Engagements in Nordrhein-Westfalen

Wie beabsichtigt Ihr Unternehmen, das gesellschaftliche Engagement in den kommenden Jahren zu gestalten?

Zustimmungsanteile in Prozent

Quelle: Monitor Unternehmensengagement 2025, $N_{\text{Nordrhein-Westfalen}}=761$, $N_{\text{Bundesweit}}=4.263$, gewichtet.

8. FAZIT UND EMPFEHLUNGEN

Der Länderbericht des Monitors Unternehmensengagement 2025 zeigt, wie sich das gesellschaftliche Engagement von Unternehmen in den vergangenen Jahren in Nordrhein-Westfalen gewandelt hat. So hat in den vergangenen Jahren das Engagement im Bevölkerungsschutz ebenso wie im Klimaschutz deutlich an Bedeutung gewonnen, während Engagement im Bildungsbereich spürbar zurückgeht. Diese Entwicklung verweist einerseits auf eine hohe Reaktionsfähigkeit der Unternehmen, die sich an aktuellen gesellschaftlichen Bedarfen orientieren und rasch handeln können. Andererseits birgt die thematische Verschiebung das Risiko, dass langfristig bedeutsame Engagementfelder wie etwa Bildung aus dem Blick geraten, obwohl sie auf eine kontinuierliche und verlässliche Förderung angewiesen sind.

Je nach Unternehmensgröße zeigen sich deutliche Unterschiede in Umfang und Form des gesellschaftlichen Engagements. Größere Unternehmen engagieren sich breiter und intensiver, setzen häufiger eigene Projekte um, ermöglichen regelmäßiger Freistellungen ihrer Beschäftigten und engagieren sich häufiger überregional. Mit zunehmender Unternehmensgröße steigt sowohl interner wie externer Erwartungsdruck, sich politisch zu positionieren, während die Sorge abnimmt, eine solche Positionierung könnte dem Geschäft schaden. Im Klimaschutz setzen größere Unternehmen verstärkt auf überbetriebliche Maßnahmen, binden häufiger die eigenen Beschäftigten ein und fördern klimafreundliche Mobilität in größerem Maße. Mehrwerte des Unternehmensengagements liegen für große Unternehmen insbesondere im strategischen Bereich, der die Mitarbeitergewinnung begünstigen soll. Entsprechend wünschen sie sich sichtbare Anerkennung für ihr Engagement, daneben eine größere Eigeninitiative der Beschäftigten. Insgesamt planen größere Unternehmen häufiger den Ausbau ihres Engagements. Kleine Unternehmen konzentrieren sich hingegen auf klassische Engagementformen wie Spenden und Nutzungsüberlassungen und beklagen häufiger bürokratische Hürden als Engagementhemmnis.

Auch siedlungsstrukturelle Unterschiede prägen die Ausgestaltung des Engagements. Unternehmen in kleineren Gemeinden sind insgesamt aktiver, mit Ausnahme des Angebots kostenloser Dienstleistungen und der Umsetzung eigener Projekte. Zudem richten sie ihr Engagement häufiger auf Familien und Kinder aus und kooperieren verstärkt mit anderen lokalen Akteuren. In Großstädten ist das Engagement hingegen thematisch breiter aufgestellt, richtet sich häufiger an keine spezielle Zielgruppe und erfolgt seltener in Zusammenarbeit mit anderen. Während also der Umfang des Engagements eng an die Unternehmensgröße gekoppelt ist, wird die konkrete Ausgestaltung eher durch den Standort geprägt.

Im Vergleich zum gesamten Bundesgebiet liegt der thematische Schwerpunkt von Unternehmen in Nordrhein-Westfalen stärker auf den Bereichen Freizeit und Geselligkeit sowie Soziales, während Kirche und Religion ebenso wie der Bevölkerungsschutz seltener im Fokus stehen. Im Rahmen der Demokratieförderung bekennen sich Unternehmen in Nordrhein-Westfalen etwas häufiger zu demokratischen Werten und positionieren sich sichtbarer in der Öffentlichkeit. Auch im Klimaschutz zeigen sie ein erhöhtes Engagement, insbesondere bei der CO₂-Kompensation und in überbetrieblichen Klimaschutzmaßnahmen. Bei den geäußerten Verbesserungsvorschlägen wird in Nordrhein-Westfalen im Vergleich zum gesamten Bundesgebiet stärker der Wunsch nach mehr Eigeninitiative und aktiver Beteiligung der Beschäftigten betont. Ökonomische Rahmenbedingungen sowie konkrete Unterstützungsangebote oder Ideen zur Weiterentwicklung des Engagements werden dagegen seltener genannt. Hier zeigt sich der Erfolg der Engagementstrategie des Landes, die gezielt engagementfreundliche Unternehmen fördern will (Staatskanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen, 2021). Vom Land geförderte CSR-Kompetenzzentren und kommunale Initiativen, etwa in Köln, unterstützen Unternehmen in Nordrhein-Westfalen kostenfrei beim Aufbau und der Weiterentwicklung ihres gesellschaftlichen Engagements.

Handlungsempfehlungen für Unternehmen

- **Werte und Engagement kohärent verankern:** Gesellschaftliches Engagement ist nur dann glaubwürdig, wenn es mit den gelebten Werten und der Unternehmenskultur im Einklang steht. Unternehmen sollten darauf achten, dass ihr Engagement nach außen den internen Wertekanon, etwa zu Nachhaltigkeit, Diversität oder Personalführung, widerspiegelt. Widersprüche zwischen dem, was intern praktiziert, und dem, was öffentlich kommuniziert wird, können das Vertrauen in das Engagement untergraben.
- **Engagement strategisch integrieren:** Unternehmensengagement wird zunehmend strategisch betrachtet, was sich insbesondere an den wahrgenommenen Mehrwerten im personalpolitischen Bereich, etwa im Hinblick auf Arbeitgeberattraktivität, Mitarbeitendenbindung oder interne Identifikation. Mit dieser strategischen Ausrichtung gewinnt auch langfristige Planung an Bedeutung. Gerade bei größeren Unternehmen bestehen vielfältige Potenziale, gesellschaftliches Engagement in der Gesamtstrategie des Unternehmens zu verankern. Entsprechend nachhaltig sollten auch Partnerschaften mit zivilgesellschaftlichen Akteuren angelegt und gemeinsam weiterentwickelt werden.
- **Gesellschaftspolitische Verantwortung stärken:** Ein Großteil der Unternehmen befürwortet ein öffentliches Bekenntnis zu demokratischen Grundwerten, bleibt in der praktischen Umsetzung jedoch häufig zurückhaltend. Insbesondere kleinere Unternehmen äußern mitunter die Sorge, dass politische Positionierungen negative Auswirkungen auf das Geschäft haben könnten. Gesellschaftspolitisches Engagement kann jedoch auf vielfältige Weise und im Rahmen der jeweiligen Möglichkeiten ausgestaltet werden und muss nicht zwangsläufig öffentlichkeitswirksam sein. Dies umfasst etwa Bildungsprogramme, Sensibilisierungsinitiativen oder die Unterstützung politischer Bildungsprojekte. Auch niedrigschwellige Maßnahmen wie die Formulierung von Leitbildern, interne Diskussionsrunden oder Konfliktmoderationen können dazu beitragen, eine demokratische Unternehmenskultur zu fördern.
- **Bildungsengagement als Zukunftsthema nicht aus dem Blick verlieren:** Trotz eines spürbaren Rückgangs des Engagements infolge der Verlagerung hin zu krisenbezogenen Themen bleibt der Bildungsbereich ein zentrales Handlungsfeld. Unternehmen sind gut beraten, Bildung weiterhin als langfristig relevantes Thema zu verfolgen nicht nur mit Blick auf ihre eigene Wettbewerbsfähigkeit und Fachkräftesicherung, sondern auch zur Förderung gesellschaftlicher Teilhabe und Bildungsgerechtigkeit. Ein nachhaltiges Engagement im Bildungsbereich kann dabei Win-Win-Effekte erzeugen, von denen Unternehmen, ihre aktuellen und zukünftigen Beschäftigten sowie die Gesellschaft insgesamt profitieren.

Handlungsempfehlungen für zivilgesellschaftliche Organisationen

- **Demokratieförderung gemeinsam mit Unternehmen gestalten:** Zivilgesellschaftliche Organisationen können einen wichtigen Beitrag leisten, um Unternehmen dabei zu unterstützen, sich gesellschaftspolitisch zu engagieren. Kooperationsformate wie gemeinsame Bildungsangebote, interne Schulungen oder politische Bildungsprojekte bieten Anknüpfungspunkte für eine partnerschaftliche Zusammenarbeit. Ergänzend dazu können zivilgesellschaftliche Akteure durch niedrigschwellige Einstiegsformate, gezielte Beratung oder die Einrichtung von Anlaufstellen interessierte Unternehmen praxisnah begleiten und so zur Förderung demokratischer Werte im Unternehmenskontext beitragen.
- **Erwartungen vor Beginn einer Kooperation klären:** In der Praxis zeigt sich häufig, dass Unternehmen und zivilgesellschaftliche Organisationen mit unterschiedlichen Erwartungshaltungen in eine Kooperation starten. Um Missverständnisse zu vermeiden, sollten Ziele, Verantwortlichkeiten und der angestrebte Umfang der Zusammenarbeit frühzeitig gemeinsam geklärt werden. Das gilt insbesondere für kurzfristig angelegte Formate wie Social Days, bei denen eine sorgfältige Abstimmung hilft, die jeweiligen Vorstellungen zu harmonisieren und den Erfolg der Kooperation an realistischen Kriterien auszurichten.
- **Kooperationen mit Unternehmen wirksam und auf Augenhöhe gestalten** Zivilgesellschaftliche Organisationen und insbesondere Vereine sind zentrale Partner von Unternehmen im Rahmen ihres Engagements. Eine klare Zielorientierung von Unternehmen, bestimmte Anforderungen an Sichtbarkeit oder Arbeitsweisen können jedoch abschreckend wirken. Gleichzeitig bietet die Zusammenarbeit mit Unternehmen vielfältige Potenziale, etwa zusätzliche Ressourcen, größere öffentliche

Wahrnehmung oder fachlichem Know-How. Für eine erfolgreiche Kooperation sind verlässliche Kommunikationswege, gegenseitiges Vertrauen und ein kooperativer Umgang auf Augenhöhe entscheidend. Eine klar strukturierte Kommunikation hilft dabei, Ziele, Rollen und Zuständigkeiten gemeinsam zu klären und Unternehmensengagement wirksam in die eigene Arbeit einzubinden.

Handlungsempfehlungen für Politik und Staat

- **Förderliche Rahmenbedingungen schaffen:** Viele Unternehmen sehen eine verbesserte wirtschaftliche Gesamtlage als wichtige Voraussetzung für ein stärkeres gesellschaftliches Engagement. Auch wenn diese Rahmenbedingung politisch nur begrenzt beeinflussbar ist, kann die öffentliche Hand gezielt Anreize setzen. Dazu zählen steuerliche Erleichterungen, spezielle Förderprogramme für engagierte Unternehmen oder eine bevorzugte Berücksichtigung bei öffentlichen Vergabeverfahren. Solche Maßnahmen können dazu beitragen, Engagement und die Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung seitens der Unternehmen zu steigern.
- **Bürokratische Hürden senken und Rahmenbedingungen vereinfachen:** Gerade für kleine Unternehmen stellen bürokratische Anforderungen eine zentrale Herausforderung im Rahmen ihres Engagements dar und wirken häufig hemmend. Staatliche Stellen können hier gezielt unterstützen, etwa durch klar definierte Leitlinien für Kooperationsvereinbarungen oder eindeutige Regelungen zur Haftung bei der Freistellung von Mitarbeitenden. Weniger Bürokratie und mehr Rechtssicherheit erleichtern insbesondere kleineren Unternehmen den Zugang zu Engagementmöglichkeiten und fördern damit die Breite des Unternehmensengagements.
- **Bestehende Strukturen stärken, Vernetzung fördern:** In vielen Regionen bestehen bereits zahlreiche Anlaufstellen und Netzwerke im Bereich Unternehmensengagement. Häufig fehlt es jedoch an übergreifender Koordination und systematischer Vernetzung. Statt neue Plattformen zu schaffen, sollte die Zusammenarbeit vorhandener Akteure gezielt gestärkt werden. Fachberatungen auf kommunaler Ebene und Ansprechpersonen in Landesverbänden können dazu beitragen, bislang parallel agierende Strukturen besser zu vernetzen und gemeinsame Ziele zu entwickeln. Auch die stärkere Einbindung von Industrie- und Handelskammern sowie wirtschaftsnahen Netzwerken bietet Potenziale. Eine engere Zusammenarbeit kann Synergieeffekte schaffen und den Austausch über Best Practices erleichtern.

9. METHODIK UND DATENBASIS

Die Datenbasis dieses Berichts bildet der Monitor Unternehmensmanagement 2025, einer repräsentativen Befragung in Unternehmen zu ihrem Engagement in Deutschland. Ziel bei der Konzeption war, die Anschlussfähigkeit zum 2018 erhobenen CC-Survey sicherzustellen, um mögliche Trends sichtbar zu machen. Deutschlandweit wurde eine Stichprobe von 125.000 kleinen, mittleren und großen Unternehmen gezogen. Die Schichtung erfolgte nach Unternehmensgröße und Bundesland, um für möglichst viele Bundesländer eine hinreichende Fallzahl für belastbare statistische Auswertungen zu erzielen. Außerdem ermöglicht die überproportionale Existenz von mittleren und großen Unternehmen eine differenzierte Analyse nach Unternehmensgröße. Kleinstunternehmen mit weniger als 10 Beschäftigten wurden, wie bereits im CC-Survey 2018, im Rahmen der Stichprobenziehung ausgeschlossen, weil bei sehr kleinen Unternehmen die klare Abgrenzung zwischen individuellem philanthropischen Engagement und institutionellem Unternehmensengagement kaum möglich ist.

Die Unternehmen wurden zuerst postalisch und anschließend per Mail dazu eingeladen, über einen personalisierten Zugangscode an der Online-Befragung teilzunehmen. Der Fragebogen wurde in Rücksprache mit Expertinnen und Experten im Feld des Unternehmensengagements entwickelt und vor dem Einsatz getestet. Die Feldphase erstreckte sich über sechs Wochen vom 4. November bis 20. Dezember 2024. Unter den 125.000 angeschriebenen Unternehmen waren 830 Einladungen aufgrund falscher Adressen unzustellbar, sodass sich der tatsächlich erreichte Stichprobenumfang auf 124.170 Unternehmen reduzierte. Nach Datenbereinigung verblieben 4.431 ausgefüllte Fragebögen. Die bereinigte Netto-Rücklaufquote lag damit bei 3,6 Prozent.

In Nordrhein-Westfalen wurden 20.917 Unternehmen postalisch kontaktiert. Aufgrund 153 unzustellbarer Briefe umfasst die tatsächlich erreichte Stichprobe 20.764 Unternehmen. Nach der Datenbereinigung verblieben 790 ausgefüllte und verwertbare Fragebögen, womit sich die Netto-Rücklauf in Nordrhein-Westfalen auf 3,8 Prozent beläuft. Der Datensatz wurde zur Annäherung an die Verteilung der Grundgesamtheit nach Unternehmensgröße sowie Bundesländern gewichtet. Die Gewichtung basiert auf Daten des statistischen Unternehmensregisters und gleicht Verzerrungen aus, insbesondere durch die überproportionale Einbeziehung größerer Unternehmen.

Bundesweit liegt der Rücklauf des Monitors Unternehmensengagement 2025 mit 3,6 Prozent unter dem Wert des CC-Survey 2018 (ca. 6 Prozent), bewegt sich aber im Rahmen vergleichbarer jüngerer Studien (Eulerich et al. 2020) Durch die sorgfältige Stichprobenziehung und anschließender Gewichtung werden Verzerrungen ausgeglichen und eine fundierte Analyse ermöglicht. Dennoch ist wie bereits im CC-Survey 2018 ein Selbstselektionseffekt nicht auszuschließen. Unternehmen, die sich bereits gesellschaftlich engagieren, nehmen mit höherer Wahrscheinlichkeit an einer Befragung zu diesem Thema teil. Dies kann zu einer Überschätzung des Engagementniveaus führen, weil weniger beziehungsweise nicht engagierte Unternehmen gar nicht erst an der Umfrage teilnehmen. Folglich sind Befunde zur Engagementquote von Unternehmen mit Vorsicht zu interpretieren.

Tabelle 1 zeigt zentrale Merkmale der Stichprobe des Monitors Unternehmensengagement 2025 im Vergleich zum CC-Survey 2018. Gemeindegröße und Branchenzusammensetzung weisen keine substanziellen Unterschiede zwischen beiden Erhebungen auf, jedoch variiert die Verteilung nach Unternehmensgröße. In der aktuellen Erhebung stammen 38 Prozent der befragten Unternehmen aus der Gruppe mit bis zu 49 Beschäftigten, gegenüber 48 Prozent im CC-Survey 2018. Der Anteil der Großunternehmen liegt mit 24 Prozent über dem Wert von 2018 mit 15 Prozent. Mittelgroße Unternehmen sind in beiden Erhebungen nahezu gleich stark vertreten (37 beziehungsweise 38 Prozent). Die Gewichtung nach Unternehmensgröße gleicht diese Unterschiede aus und ermöglicht so eine gute Vergleichbarkeit der Ergebnisse im Zeitverlauf. Auch die regionale Streuung ist in beiden Befragungen breit angelegt, was ebenfalls für eine gute Vergleichbarkeit spricht.

Tabelle 1: Übersicht zu den Stichproben²

	2018		2025	
	N	Prozente	N	Prozente
Beschäftigte				
Bis 49 Beschäftigte	835	48	303	38
50-249 Beschäftigte	643	37	298	38
250 und mehr Beschäftigte	265	15	179	24
Gemeindegröße				
bis 19.999 Einw.	271	17	95	13
20.000 bis 99.999 Einw.	596	37	306	41
100.000 bis 499.999 Einw.	474	30	232	31
500.000 und mehr Einw.	265	17	123	16
Branche				
Bauwirtschaft	153	9	64	9
Bergbau/Metall	59	3	30	4
Bildung/Weiterbildung	13	1	7	1
Chemie/Pharma	47	3	24	3
Elektrotechnik	76	4	45	6
Energie/Wasser	46	3	19	2
Fahrzeugbau/-zulieferer	51	3	12	2
Finanzen/Versicherung	28	2	35	4
Gastgewerbe/Einzelhandel	31	2	13	2
Gesundheit/Sozialwesen	95	6	35	4
Grundstücks-/Wohnungswesen	31	2	19	2
Handel	226	13	82	10
Informationstechnik/Kommunikation	78	5	44	6
Kunst/Unterhaltung/Erholung	15	1	6	1
Land-/Forstwirtschaft	3	0	3	0
Maschinenbau	86	5	58	7
Nahrungsmittelindustrie	35	2	15	2
Verkehr/Logistik/Transport	83	5	34	4
Sonstige Dienstleistungsbranche	215	12	85	11
Sonstiges verarbeitendes Gewerbe	107	6	45	6
Sonstige	253	15	115	15

Quellen: CC-Survey 2018; Monitor Unternehmensengagement 2025, ungewichtet.

² Die Summe der Prozentangaben kann infolge von Rundungsdifferenzen geringfügig von 100 Prozent abweichen.

LITERATUR

Eulerich, M., Bettermann, G., & Robers, N. (2020). *Das gesellschaftliche Engagement von Familienunternehmen*. Stiftung Familienunternehmen.

https://www.familienunternehmen.de/media/pages/publikationen/das-gesellschaftliche-engagement-von-familienunternehmen/da8a6b9f6c-1709109217/das-gesellschaftliche-engagement-von-familienunternehmen_studie_stiftung-familienunternehmen.pdf

Gallup (2024). *Engagement Index Deutschland 2023*. Gallup, Inc.

<https://www.gallup.com/de>

Labigne, A., Gilroy, P., Kononykhina, O., Hollmann, D., & Riess, B. (2018). *Bessere Daten für besseres Unternehmensengagement: CC-Survey 2018 – Unternehmensengagement und Corporate Citizenship in Deutschland*. ZiviZ im Stifterverband & Bertelsmann Stiftung.

https://www.ziviz.de/sites/ziv/files/cc-survey_2018.pdf

Schubert, P., Kuhn, D., & Tahmaz, B. (2023). *Der ZiviZ-Survey 2023: Zivilgesellschaftliche Organisationen im Wandel – Gestaltungspotenziale erkennen. Resilienz und Vielfalt stärken*. ZiviZ im Stifterverband.

https://www.ziviz.de/sites/ziv/files/ziviz-survey_2023_hauptbericht.pdf

Schubert, P. & Kuhn, D. (2025). *Monitor Unternehmensengagement 2025*. Berlin: ZiviZ im Stifterverband.

<https://www.ziviz.de/publikationen/monitor-unternehmensengagement-2025>

Staatskanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.) (2021). *Engagementstrategie für das Land Nordrhein-Westfalen*. Düsseldorf.

<https://www.engagiert-in-nrw.de/engagementstrategie-nrw>

Staatskanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen (2025). Staatssekretärin Andrea Milz würdigt mit Auszeichnung das gesellschaftliche Engagement von Unternehmen. Düsseldorf.

<https://www.land.nrw/pressemitteilung/staatssekretaerin-andrea-milz-wuerdigt-mit-auszeichnung-das-gesellschaftliche>

Sundblad, M., & Grohner, D. R. (2021). *Building Market and Employee Experience: The Value of Volunteering – A German Overview*. IDC.

ZIVIZ IM STIFTERVERBAND

Zivilgesellschaft in Zahlen (ZiviZ) ist ein Think-&-Do-Tank im Stifterverband, der mit Datenerhebungen und -analysen evidenzbasierte Entscheidungen ermöglicht. ZiviZ unterstützt Zivilgesellschaft, Wirtschaft und Politik auf ihren Wegen zu einem wirksamen Engagement. Wir erarbeiten Orientierungs- und Trendwissen der datenbasierten Zivilgesellschaftsforschung und sind eng vernetzt mit NGOs, Stiftungen, Ministerien, Verbänden und Unternehmen.

Seit 2008 hat ZiviZ systematisch zur Verbesserung der Datenlage zur organisierten Zivilgesellschaft in Deutschland gearbeitet. 2012 wurde erstmals für Deutschland ein repräsentativer Survey über Vereine, gemeinnützige Kapitalgesellschaften, Genossenschaften und Stiftungen durchgeführt. Inzwischen wurde der sogenannte ZiviZ-Survey dreimal durchgeführt.

Mit dem Monitor Unternehmensengagement hat ZiviZ beginnend im Jahr 2018 zudem erstmals eine repräsentative Erhebung zum gesellschaftlichen Engagement von Unternehmen durchgeführt. Für den Monitor Unternehmensengagement werden kleine, mittlere und große Unternehmen in Deutschland repräsentativ zu einer Vielzahl von Themen im Zusammenhang mit unternehmerischem Engagement und angrenzenden Themen befragt. Der Monitor Unternehmensengagement wurde inzwischen viermal durchgeführt.

www.ziviz.de

Impressum

Essen, 2025

DOI: 10.5281/zenodo.16813285

Herausgeber

Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft e.V.

Baedekerstraße 1 · 45128 Essen

T 0201 8401-0 · mail@stifterverband.de

www.stifterverband.org

Autorinnen und Autoren

Julia Bartel

Dr. Peter Schubert

Redaktion

Julia Bartel

julia.bartel@stifterverband.de

T 030 322 982 331

Zitationshinweis

Bartel, J. & Schubert, P. (2025). Unternehmensengagement in Nordrhein-Westfalen: Ergebnisse aus dem Monitor Unternehmensengagement 2025. Berlin: ZiviZ im Stifterverband.
